

ISSN: 2181-404X
DOI Journal 10.56017/2181-404X

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 9-СОН

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ТОМ-I, НОМЕР-9

JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES
VOLUME-I, ISSUE-9

ТОШКЕНТ – 2023

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES

№ 9 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-404X-2023-9>

Бош муҳаррир:

Касимов И. – тиббиёт фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулов Х. – физика-математика фанлари номзоди, доцент

Таҳририят аъзолари:

1. Мадумаров Т. – биология фанлари доктори, профессор
2. Исмаилов Қ. – физика-математика фанлари доктори, профессор
3. Мирзакаримов А. – физика-математика фанлари номзоди, доцент
4. Зуфаров М. – тиббиёт фанлари доктори, профессор
5. Нурходжаев А. – геология-минералогия фанлари доктори
6. Акрамова Н. – геология-минералогия фанлари номзоди
7. Хайдаров В. – фармацевтика фанлари номзоди, профессор
8. Урманова Ф. – фармацевтика фанлари доктори, профессор
9. Нуридуллаева К. – фармацевтика ф.б.ф.д (PhD)
10. Алиева Дилфуза Акмалевна – тиббиёт фанлари номзоди
11. Турсунбоева Собира Муҳаммад қизи – амалиётчи нутрициолог ва диетолог
12. Шарипова Дилафруз Аслиддиновна – диетолог ва превентив нутрициолог
13. Хусенов Арслонназар Шерназарович – кимё фанлари доктори (DSc), профессор
14. Хандамов Даврон Абдикодирович – кимё фанлари доктори (DSc), профессор
15. Аскарлов Пулат Азадович – тиббиёт ф.б.ф.д (PhD)

“Экспериментал тадқиқотлар” илмий-амалий журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054835-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.4** “импакт-фактор” кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Мўаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES

ПЎЛАТОВА Мехринисо Хамза қизи

Диетолог, нутрициолог

“Стоп семизлик” НТМ директори

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8324949>

ИНСОНЛАРНИНГ ОВҚАТЛАНИШ ТАРТИБИ, ОҚСИЛЛАРНИНГ ИНСОН ОРГАНИЗМИДАГИ АҲАМИЯТИ

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада одамларнинг тўғри ва нотўғри овқатланишида инсон организмида кечадиган жараёнлар, оқсилларнинг организмда аҳамияти ва бу оқсиллар қандай вазифаларни бажариши, алмаштириб бўлмайдиган ва алмаштириш мумкин бўлган аминокислоталар фарқлари тўғрисида ҳамда оқсилларнинг организмда етишмаслиги деярли ҳамма органларда ўзига хос ҳар хил ўзгаришлар юзага келишига сабаб бўлиши ҳақида ҳамда оқсиллар ҳақида келтирилган.

Оқсиллар аминокислоталардан тузилганлиги, овқатланиш физиологияси фанида маълум бўлган саксонта аминокислотадан асосан йигирма иккитаси овқат маҳсулотлари оқсиллари таркибига киради. Овқатлар таркибидаги оқсиллар овқатнинг ҳазм бўлиши жараёнида аминокислоталарга парчаланиб, сўнг қонга сўрилади ва организмда ўзига хос маҳсус оқсил ҳосил бўлишида иштирок этади.

Калит сўзлар: овқатланиш, санитария ва гигиена, овқатланиш физиологияси, саломатлик, меъёр, спорт, дам олиш, ақл-идрок, оқсил, углеводлар.

РАЦИОН ПИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА, ВАЖНОСТЬ БЕЛКОВ В ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ ОРГАНИЗМЕ

АННОТАЦИЯ

Эта статья о процессах, которые происходят в организме человека при правильном и неправильном питании людей, о важности белков в организме и о том, какие функции выполняют эти белки, о различиях в аминокислотах, которые невозможно заменить, и о том, что недостаток белков в организме вызывает различные изменения, характерные для почти обо всех органах, а также о белках.

Дело в том, что белки состоят из аминокислот, из восьмидесяти аминокислот, известных в науке физиологии питания, в основном двадцать две входят в состав белков пищевых продуктов. Белки, содержащиеся в пище, расщепляются на аминокислоты в процессе переваривания пищи, затем всасываются в кровь и участвуют в образовании специфического особого белка в организме.

Ключевые слова: питание, санитария и гигиена, физиология питания, здоровье, норма, спорт, отдых, интеллект, белки, углеводы.

THE DIET OF HUMANS, THE IMPORTANCE OF PROTEINS IN THE HUMAN BODY

ANNOTATION

This article is about the processes that occur in the human body in the proper and improper diet of people, about the importance of proteins in the body and what functions these proteins perform, about the differences in amino acids that cannot be replaced and that the lack of proteins in the body causes various changes characteristic of almost all organs, as well as about proteins.

The fact that proteins are composed of amino acids, of the eighty amino acids known in the science of nutritional physiology, basically twenty-two are part of the proteins of food products. Proteins contained in meals are broken down into amino acids in the process of digestion of food, then absorbed into the blood and are involved in the formation of a specific special protein in the body.

Keywords: nutrition, sanitation and hygiene, nutrition physiology, health, norm, sport, recreation, intelligence, protein, carbohydrates.

Ўзбекистон Республикаси мустақиллигидан сўнг юртимиз халқининг моддий фаровонлиги яхшиланди. Одамлар яхши кийинадиган, яхши овқатланадиган ва яхши жойларда дам оладиган, ўз қонун ва эркинликларига эга бўлди. Шунинг учун ҳам аҳолини ўз вақтида ва тўғри овқатланишга одатлантириш, овқатланиш маданиятини оширишга катта эътибор берилмоқда.

Инсон соғлом ҳаёт кечириши учун оқилона, ақл-идрок билан овқатланиши, жисмоний тарбия ва спорт, меҳнат ва дам олиш режимини тўғри ташкил қилишни билиши керак. Мана шуларнинг ҳаммаси соғлом яшаш тарзини мужассамлаштиради. Тўғри овқатланиш инсоннинг ўсиши, ривожланиши, соғлигини тиклаш, кишининг ҳар томонлама тараққий қилиши, узок умр кўриши учун асосдир. Шунинг учун ҳам ҳозирги вақтда ҳар томонлама баркамол, соғлом авлодни тарбиялашда бу ўқув қўлланма жуда муҳим аҳамиятга эга [1-2, Б.11].

Бу борада бир қанча ўқув қўлланмалар, адабиётлар ўқувчилар ва олий таълим муассасалари талабалари фойдаланиш учун нашрдан чиқарилди. Масалан: педагогика Олий ўқув юртларининг касб-таълими факультети меҳнат таълими йўналиши бўйича тахсил олаётган талабалар учун мўлжалланган бўлиб, у асосан уч бўлимдан иборат.

1. Овқатланиш физиологияси.
2. Овқатланиш санитария ва гигиенаси.
3. Микробиология

Юқоридаги учта бўлимнинг ҳар бирини алоҳида кўрин ва ўрганиб чиқамиз.

Овқатланиш физиологияси фани киши организмнинг озиқ-овқат маҳсулотларига бўлган талабини, озиқ моддаларнинг организмда ҳазм бўлиши, сингишини ва қувватга айланиш жараёнларини ўргатади.

Овқатланиш физиологияси фанининг асосий мақсади кишилар саломатлигини сақлаш, тўғри овқатланишни ташкил этиш, озиқ-овқат маҳсулотларининг организм учун аҳамияти, истеъмол қиймати, овқатланиш режими ва меъёрларини ўрганишдан иборат.

Овқатланиш физиологияси фани химия, биохимия, физика, умумий физиология ва тиббиёт фанларининг ривожини ва ютуқларига асосланган ҳолда доимо ривожланиб боради [3-5, Б.26].

Овқатланиш гигиенаси ташқи муҳитни киши организмга, саломатлигига таъсирини ўргатади, санитарияси эса гигиеник меъёр ва қоидаларга амал қилиш, озиқ-овқат маҳсулотларини сақлаш ва ташишда, овқат тайёрлашда, уларни сақлашда, хўрандаларга хизмат кўрсатишда санитария талабларга амал қилишни ўргатади.

Микробиология фани эса микроорганизмларнинг турлари, озиқ-овқат саноатида ишлатиладиган микроорганизмлар, уларнинг физиологияси, ташқи муҳит билан ўзаро таъсири, овқатдан заҳарланиш турлари, уларни олдини олиш чора тадбирларини ўргатади.

Озиқ-овқат маҳсулотлари таркиби-оқсиллар, ёғлар, углеводлар, минерал моддалар, сув ва витаминлар каби кимёвий моддалардан иборат.

Бу моддаларнинг ҳар бири ўзига хос физиологик хусусиятга эга. Киши нормал ҳаёт кечириши учун бу моддалар организмда муайян миқдорда ва нисбатда бўлиши лозим. Булардан биттаси ёки бир нечтаси етишмаслиги организмга зарарли таъсир кўрсатади [6-8, Б.19].

Табиатда организмнинг зарур моддаларга бўлган физиологик эҳтиёжини тўла-тўқис таъминлай оладиган ягона бир маҳсулотни ўзи йўқ. Ҳаёт учун зарур бўлган моддалар турли озиқ-овқат маҳсулотларида турлича меъёрда бўлади.

Оқсил-юқори молекулали, таркиби азотли, табиий аминокислота қолдиқларидан ташкил топган бирикмадир.

Оқсилсиз ҳаёт йўқ. Одам танасининг бешдан бир қисми оқсиллардан иборат. У одамнинг ҳамма аъзоларида ва тўқималарида мавжуд. Оқсиллар организмда қуйидаги муҳим вазифаларни бажаради:

Пластик вазифаси-оқсиллар ҳам организмнинг барча ҳужайралари таркибига киради, энергетик вазифаси-кислород иштирокида оксидланиб энергия ҳосил қилади. 1 грамм оқсил оксидланиб парчаланганда 4,1 ккал энергия ҳосил бўлади.

Каталитик вазифаси-ферментлар ва гармонлар ҳосил бўлишида бевосита иштирок этади, иммунологик (ҳимояланиш) вазифаси-организмнинг юқумли касалликлар чиқарувчи микробларга қарши ҳимоя кучини иммунитетни ҳосил қилади. Гомеостатик вазифаси-қон, тўқима оралиқ ва тўқима ичи суюқликларининг коллоид – осмотик босимини таъминлайди.

Ташувчилик вазифаси-қизил қон таначаларининг (эритроцитлар) оқсил моддаси (гемоглобин) ўпкадан кислородни ҳужайраларга, ҳужайралардан эса карбонат ангидрид газини ўпкага ташийди. Насл белгиларини ўтқазиб вазифаси-насл белгиларини хусусиятларини авлоддан-авлодга берилишида муҳим аҳамиятга эга. Кўриниб турибдики, оқсилларнинг организмда етишмаслиги деярли ҳамма органларда ўзига хос ҳар хил ўзгаришлар юзага келишига сабаб бўлади [9, Б.34].

Оқиллар аминокислоталардан тузилган.Овқатланиш физиологияси фанида маълум бўлган 80 та аминокислотадан асосан 22 таси овқат маҳсулотлари оқсиллари таркибига киради. Овқатлар таркибидаги оқсиллар овқатнинг ҳазм бўлиши жараёнида аминокислоталарга парчланиб, сўнг қонга сўрилади ва организмда ўзига хос маҳсус оқсил ҳосил бўлишида иштирок этади.

Аминокислоталарни организмнинг ўсишида ва ривожланишида иштирок этишига қараб алмаштириб бўладиган ва алмаштириб бўлмайдиган гуруҳларга бўлинади.

Алмаштириб бўладиган аминокислоталар организмда синтез йўли билан ҳосил қилинади. Уларнинг ана шу хусусияти туфайли агар овқат маҳсулотлар таркибида бундай аминокислоталар кам бўлса ёки бутунлай бўлмаса, ички синтез йўли билан уларни ҳосил қилиш ва шу билан организм эҳтиёжини қондириб бориш мумкин.

Алмаштириб бўлмайдиган аминокислоталарни эса организмда синтез йўли билан ҳосил қилиб бўлмайди. Шу туфайли организмнинг бундай аминокислоталарга эҳтиёжи ҳар кунлик овқат маҳсулоти билан етарли даражада қондириб турилмоғи лозим.

Оқсиллар ўзининг аминокислота таркибига кўра сифатли ва сифатсиз оқсилларга бўлинади. Таркибида ҳамма 11 та алмаштириб бўлмайдиган аминокислоталар бўлган оқсил сифатли оқсил дейилади. Сифатли оқсиллар ҳайвон ва парранда маҳсулотларида бўлади: гўшт, балиқ, тухум, сут ва сут маҳсулотлари.

Таркибида алмаштириб бўлмайдиган аминокислоталарнинг биронтаси бўлмаган оксил сифатсиз оксил дейилади. Сифатсиз оксиллар ўсимлик маҳсулотларида булади: нўхат, гуруч, ловия, бугдой, картошка, маккажўхори ва бошқалар.

Таркибида физиологик меъёрлардан ортиқча миқдорда оксил истеъмол қилганда ҳам организм салбий таъсирларга учрайди. Масалан, буйракда функционал ўзгаришларнинг содир бўлиши, аллергик касалликлар келиб чиқиши, ички безлар фаолияти ошиб кетиши ва бошқалар. Мана шуларни ҳисобга олган ҳолда ҳозирга кунда истеъмол қилинадиган таомлар таркибидаги оксиллар организмнинг физиологик эҳтиёжини тўла қондирадиган, аммо шу билан бирга ортиқчалик қилмайдиган даражада бўлишига қатъий амал қилиши керак.

Ҳайвон ва ўсимликлар оксиллари организмда бир хил ҳазм бўлмайди. Организм томонидан оксилларнинг ҳазм қилиниши озиқ-овқат маҳсулотларини тайёрлаш технологиясига боғлиқ.

Ёғлар кимёвий таркибга кўра мураккаб биологик бирикмалардан иборат бўлиб, асосий таркибий қисми ёғ кислоталари ва глицериндан ташкил топган. Ёғ кислоталари 2 та катта гуруҳга бўлинади:

1. Нормал ҳароратда қаттиқ тўйинган ёғ кислоталари
2. Суюқ, тўйинмаган ёғ кислоталари.

Қаттиқ тўйинган ёғ кислоталари асосан ҳайвон ёғлари (қўй, мол, чўчқа) да бўлиб, улар қийин эрийди, организмда қийин ҳазм бўлади. Суюқ тўйинмаган ёғ кислоталари ўсимлик мойларида бўлиб, одам организмида энергия манбаи бўлиб хизмат қилади. Мана шу ёғ кислоталари холестерин бирикмаларини бартараф этиш ва атеросклерознинг олдини олишда, шунингдек қон томирлар деворининг эластиклигини ошириш ва теридаги алмашинув жараёнларини яхшилашда муҳим аҳамиятга эга.

Тўйинмаган ёғ кислоталарининг овқат рационидида етишмаслиги терининг қуриши, пўст ташлаши, экземага олиб келади, қон томирлар ўтказувчанлигини оширади, меъда ва ўн икки бармоқ ичак шиллиқ пардасида яра пайдо бўлишига, бўғинларда артритлар бошланишига мойил қилиб қўяди. Одам организмнинг физиологик эҳтиёжига кўра бир суткада овқат таркибида ёғ ва оксил миқдори деярли тенг бўлиши 80-100 г, шу жумладан ўсимлик мойлари 25-30 г бўлиши керак.

Кўп миқдорда истеъмол қилинган ёғ организмда моддалар алмашинуви жараёнин издан чиқаради, организмда зарарли моддалар тўпланишига сабаб бўлади, овқат ҳазм қилиш органлари фаолиятини сусайтириб қўяди.

Бундан ташқари ортиқча ёғ запас ҳолида тери ости ёғ қатламида тўпланиб семиришга олиб келади. Семириш одамнинг фаолиятини пасайтиришда, соғлиғини заифлаштиради.

Организмнинг ёғга бўлган эҳтиёжини иқлим шароитига қараб ўзгартиради, жумладан шимолий иқлим шароитида яшовчи аҳолининг бир кунлик овқатдаги ёғ миқдори бир суткада сарф қилинадиган энергиянинг 38- 40% ўрта иқлим шароитида 33 %, жанубий иқлим шароитида 27-28% ни ташкил қилиши керак.

Алоҳида истеъмол қилинадиган ёғлар билан организмнинг ёғга бўлган эҳтиёжини қондириб бўлмайди. Масалан ҳайвон ёғлари таркибидаги А, Д витаминлар кўп бўлганлиги билан ўта тўйинмаган ёғ кислотаси кам бўлади. Аксинча, ўсимлик ёғлари таркибида витамин А, Д, Е, К бўлмаган бир пайтда фосфотидлар, линолен кислота етарли бўлади [10-11, Б.39,76].

Демак, ҳайвон ёғлари таркибидаги моддалар билан ўсимлик ёғлари таркибидаги моддалар бир вақтда организм эҳтиёжини қондириш учун халқимиз азалдан бери қўллаб келадиган омухта ёғдан фойдаланиш керак бўлади. Омухта ёғ таркибида 60-70% ҳайвон ёғи, 30-40% ўсимлик ёғи бўлади.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. М.Мўминова. “Овқатланиш физиологияси”, Ўқув қўлланма. 66. 2007
2. Трушина Т. П. “Основы микробиологии, физиологии питания и санитария ля общепита” Учебник XXI века.-Ростов на Дону “Финикс” 2000
3. И. Эрбўтаев “Умумий овқатланиш, санитария ва гигиена” Тошкент “А. Қодиров номидаги халоқ мероси нашрети” 2003
4. Матюхина З. П. “Основные физиологии питания гигиены и санитарии” Москва “Высшая школа” 1998
5. С. С. Солихўжаев “Болалар овқатига қўйиладиган гигиеник талаблар” Тошкент “Медицина” 1998
6. Пархез таомлар ошхонаси “Ўзбек дастурхони” Тошкент “Янги аср авлоди” 2005
7. Д. Т. Ходжиева “Сборник рецептур блюд кулинарных изделий народов Узбекистана для диетического питания” Тошкент “Ибн Сино” 1992
8. Т. Худойшукуров “Овқатланиш ва саломатлик” Тошкент “Медицина” 1993
9. С. С. Солихўжаев “Гигиенадан амалий машғулотлар” Тошкент. Абу Али ибн Сино номидаги тиббиёт нашрети 1996
10. М. Иноғомова “Микробиология ва вирусология асослари” Тошкент “Ўқитувчи” 1993
11. “Химический состав пищевых продуктов” Москва “Легкая и пищевая промышленность” 1994.

ISSN: 2181-404X
DOI Journal 10.56017/2181-404X

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 9-СОН

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ТОМ-I, НОМЕР-9

JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES
VOLUME-I, ISSUE-9

«Экспериментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054835-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz